

Aasis nonverbaalisten piirteiden arviointiasteikko / 16.9.2024 AvZ

1. Arvioi puhujan nonverbaalista käyttäytymistä suorituksessa kunkin piirteen osalta.

Piirre	Havaittu määrä ¹	Merkitys vuorovaikutuksen kannalta ²
Kasvojen ilmeet (esim. hymyily, kulmakarvojen nosto).	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Katsekontakti keskustelukumppaniin	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Pään liikkeet (esim. nyökkäys)	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Myötäily äännähdyksillä (esim. hmm, mm, aa, joo, just, okei)	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Käden liikkeet (esim. eleet, osoittaminen)	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Vartalon liikkeet (esim. eteenpäin nojautuminen).	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Nauraminen	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta
Itsesäätely (esim. kasvojen koskeminen, hermostunut liikehdintä)	ei yhtään _____ paljon	vaikeutti _____ tuki _ ei vaikutusta

¹Havaittu määrä = kuinka paljon tulkintasi mukaan kyseistä piirrettä esiintyi puhujan suorituksessa, ²Merkitys vuorovaikutuksen kannalta = arvioitko kyseisen piirteen puhujan suorituksessa vaikuttaneen vuorovaikutukseen)

2. Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi

[Avoin kenttä]